

Desarrollo De Competencias Lingüísticas En La Educación Preuniversitaria: Intervención Didáctica Basada En El Enfoque Comunicativo

Development Of Linguistic Competences In Pre-University Education: Didactic Intervention Based On The Communicative Approach

Tatiana María Velázquez Ramírez¹, Rogelia María Segura Pérez², Roxana Hechavarría Torres³

¹Máster en Ciencias de la Educación, Nivel Superior, CUM Calixto García, profesora, e-mail: tvelazquezr@uho.edu.cu, ORCID/0000-0003-1342-5385.

²Máster en Ciencias de la Educación, Nivel Medio Superior, IPU "Armando Valle", profesora.

³Máster en Ciencias de la Educación, Nivel Superior, CUM Calixto García, profesora. Email: roxana.hechavarría@gmail.com

Resumen

Este estudio evalúa la efectividad de una intervención didáctica basada en el Enfoque Comunicativo (EC) para el desarrollo de competencias lingüísticas (comprensión lectora, expresión escrita y oral) en educandos de undécimo grado del Instituto Preuniversitario "Armando Valle", en Calixto García, Holguín, Cuba. Se fundamenta teóricamente en los postulados de Hymes [7], Canale y Swain [8], Bajtín (1982) y las actualizaciones de Cassany [5] y Ribas [12] para el contexto cubano. Se empleó un diseño cuasiexperimental con grupo control (GC) y experimental (GE), ambos de 25 educandos. La intervención integró géneros discursivos propios del nivel preuniversitario (el ensayo argumentativo, el artículo, la exposición oral y el debate) y estrategias de aprendizaje cooperativo. Se aplicaron pruebas de diagnóstico y final estandarizadas, observaciones áulicas y análisis de producciones con criterios de evaluación. El análisis estadístico (prueba t para muestras independientes) mostró diferencias significativas a favor del GE en todas las competencias, con un efecto mayor en la expresión escrita. Los educandos del GE mejoraron su coherencia argumentativa, cohesión textual, adecuación al registro formal y riqueza léxica. La aplicación sistemática del EC, mediante secuencias didácticas centradas en géneros auténticos y la revisión cooperativa, resulta eficaz para potenciar competencias lingüísticas en el preuniversitario, superando enfoques estructuralistas. Se recomienda la formación docente continua y la elaboración de materiales contextualizados. Asimismo, se propone una lectura neutrosófica de los criterios de evaluación que modela la indeterminación inherente al juicio del evaluador mediante números neutrosóficos de valor único, articulando el estudio con el cómputo neutrosófico.

Palabras clave: intervención didáctica, enfoque comunicativo, educación preuniversitaria, competencias lingüísticas, géneros discursivos.; neutrosofía; números neutrosóficos de valor único.

Abstract

This study evaluates the effectiveness of a didactic intervention based on the Communicative Approach (CA) for the development of linguistic competences (reading comprehension, written and oral expression) in eleventh-grade students at the "Armando Valle" Pre-University Institute in Calixto García, Holguín, Cuba. It is theoretically grounded in the postulates of Hymes [7], Canale and Swain (1980), Bakhtin (1982), and the updates by Cassany (2006) and Ribas (2019) for the Cuban context. A quasi-experimental design was employed with a control group (CG) and an experimental group (EG), each of 25 students. The intervention integrated discursive genres typical of the pre-university level (argumentative essay, article, oral presentation, and debate) and cooperative learning strategies. Standardized diagnostic and final tests, classroom observations, and analysis of productions using evaluation criteria were applied. Statistical analysis (independent samples t-test) showed significant differences in favor of the EG in all competences, with a greater effect on written expression. Students in the EG improved their argumentative coherence, textual cohesion, appropriateness to formal register, and lexical richness. The systematic application of the CA, through didactic sequences focused on authentic genres and cooperative revision, proves effective in enhancing linguistic competences at the pre-university level, surpassing structuralist approaches. Ongoing teacher training and the development of contextualized materials are recommended. Furthermore, a neutrosophic reading of the assessment criteria is proposed, modeling the indeterminacy inherent in evaluator judgment through single-valued neutrosophic numbers, thus linking the study to neutrosophic computing.

Keywords: didactic intervention, communicative approach, pre-university education, linguistic competences, discursive genres.; neutrosophy; single-valued neutrosophic numbers.

1. Introducción

En el sistema educativo cubano, la educación preuniversitaria constituye una etapa crucial para la formación integral de los educandos, quienes se preparan para acceder a la educación superior o insertarse en el mundo laboral. Dentro del currículo, la asignatura Literatura y Lengua tiene como propósito esencial el desarrollo de la competencia comunicativa, entendida como la capacidad de comprender y producir textos orales y escritos de manera eficaz, crítica, creativa y adecuada a diversos contextos sociales, culturales y académicos [1]. El undécimo grado, en particular, representa un momento de síntesis y profundización, donde los educandos deben dominar géneros discursivos formales como el ensayo argumentativo, el artículo, la exposición oral y el debate, habilidades imprescindibles para su desempeño en la educación superior y en la vida ciudadana.

Sin embargo, investigaciones realizadas en la provincia Holguín, específicamente en el municipio Calixto García [2], [3], [4], revelan una brecha preocupante entre el currículo declarado y las prácticas áulicas efectivas. A pesar de que los programas oficiales del MINED [1] adoptan explícitamente los principios del Enfoque Comunicativo (EC), en muchas aulas persisten modelos de enseñanza centrados en el estructuralismo y el normativismo. Estas prácticas priorizan la

ejercitación gramatical descontextualizada, la memorización de reglas ortográficas y sintácticas, el análisis morfológico de oraciones aisladas y la realización de ejercicios de completar espacios en blanco, en detrimento de la producción textual genuina y la interacción oral significativa. Como consecuencia, los educandos pueden identificar categorías gramaticales o aplicar normas de acentuación, pero presentan serias dificultades para redactar un ensayo coherente, defender una tesis con argumentos sólidos o exponer oralmente sus ideas con organización y registro adecuado.

Esta situación no es exclusiva de Cuba. A nivel internacional, el predominio del enfoque estructural en la enseñanza de lenguas ha sido ampliamente criticado por su incapacidad para desarrollar la competencia comunicativa real [5], [6]. Desde finales del siglo XX, el Enfoque Comunicativo (EC) se consolidó como paradigma dominante en la didáctica de las lenguas, impulsado por los trabajos fundacionales de Hymes [7], quien introdujo el concepto de competencia comunicativa en oposición a la noción chomskiana de competencia lingüística abstracta; y de Canale y Swain [8], quienes desglosaron dicha competencia en subcompetencias: gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégica. En las últimas décadas, el EC ha evolucionado hacia perspectivas más socioculturales y basadas en géneros discursivos [9], [10], que enfatizan el papel de los textos como unidades de comunicación situadas en prácticas sociales concretas.

En Cuba, autores como Domínguez [11], Ribas [12] y Valdés [13] han adaptado estos presupuestos al contexto educativo nacional, destacando la necesidad de una didáctica de la lengua que parta de textos completos y funcionales, que promueva la interacción cooperativa y que desarrolle la reflexión metalingüística a partir de los problemas reales que enfrentan los educandos al escribir y hablar. No obstante, la implementación sistemática del EC en las aulas preuniversitarias sigue siendo un desafío, debido a factores como la formación inicial insuficiente de los docentes en metodologías comunicativas, la escasez de materiales didácticos contextualizados, la rigidez de los sistemas de evaluación que privilegian los aspectos normativos sobre los pragmáticos y la resistencia al cambio por parte de tradiciones pedagógicas arraigadas.

Por todo lo anterior, el presente estudio parte de la siguiente hipótesis de investigación: Una intervención didáctica explícita, sistemática y sostenida, basada en los principios del Enfoque Comunicativo, con énfasis en el trabajo por géneros discursivos auténticos y el aprendizaje cooperativo, produce una mejora significativamente mayor en el desarrollo de las competencias lingüísticas (comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral) de los educandos de undécimo grado del IPU "Armando Valle", en comparación con la metodología habitual centrada en ejercicios estructurales.

El objetivo general del estudio es evaluar la efectividad de una secuencia didáctica comunicativa, centrada en géneros discursivos del ámbito académico y social, para mejorar la comprensión lectora, la expresión escrita y la expresión oral en los educandos de undécimo grado.

Como objetivos específicos se plantean:

1) Diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias lingüísticas en un grupo de educandos de undécimo grado antes de la intervención;

- 2) Diseñar e implementar una intervención didáctica basada en el EC y el aprendizaje por géneros discursivos, adaptada al contexto del IPU "Armando Valle";
- 3) Comparar el rendimiento en competencias lingüísticas entre el grupo experimental (con intervención) y el grupo control (con metodología habitual) después de la intervención;
- 4) Analizar cualitativamente las producciones escritas y orales de los educandos del grupo experimental para identificar avances en coherencia, cohesión, adecuación pragmática y riqueza léxica.

2. Desarrollo

1. Estado del arte del Enfoque Comunicativo para la educación preuniversitaria

El Enfoque Comunicativo (EC) surge como reacción a los métodos estructurales y audiolinguales que dominaron la enseñanza de lenguas durante gran parte del siglo XX. Mientras que el estructuralismo concebía la lengua como un sistema de reglas independientes del uso, y el audiolingualismo priorizaba la formación de hábitos mediante repetición mecánica, el EC coloca en el centro el concepto de competencia comunicativa, acuñado por el sociolingüista Dell Hymes [7]. Hymes argumentó que saber una lengua no implica únicamente conocer sus reglas gramaticales (competencia lingüística en términos de Chomsky), sino también saber cuándo hablar, cuándo callar, qué decir, a quién, cómo, dónde y de qué manera. Es decir, incluye normas de uso social y cultural.

Canale y Swain [8] operacionalizaron este constructo en cuatro subcompetencias interrelacionadas:

- a) Competencia gramatical: dominio del código lingüístico (vocabulario, formación de palabras, formación de oraciones, pronunciación, ortografía);
- b) Competencia sociolingüística: capacidad de producir y comprender enunciados adecuados al contexto (registro, cortesía, diferencias dialectales);
- c) Competencia discursiva: habilidad para combinar formas gramaticales y significados para lograr un texto coherente y cohesionado (oral o escrito), conocer las tipologías textuales;
- d) Competencia estratégica: dominio de estrategias verbales y no verbales para compensar fallos en la comunicación o para hacerla más efectiva. Es decir, iniciar, desarrollar y concluir el acto de comunicación.

En el nivel preuniversitario, el desarrollo de estas subcompetencias adquiere una relevancia particular. Los educandos deben ser capaces de leer críticamente textos académicos (competencia discursiva), participar en debates respetando turnos y registros (competencia sociolingüística), redactar ensayos con tesis, argumentos y conclusión (competencia discursiva y gramatical) y utilizar estrategias como la paráfrasis o la ejemplificación para clarificar sus ideas (competencia estratégica). Sin embargo, la práctica habitual suele reducir la enseñanza al entrenamiento en la

competencia gramatical descontextualizada, ignorando que la gramática adquiere sentido solo cuando está al servicio de la comunicación.

Autores como Domínguez [11] y Ribas [12] han enfatizado que el EC no debe entenderse como un método rígido, sino como un conjunto de principios que orientan la toma de decisiones didácticas. Entre estos principios destacan:

- a) La lengua se enseña para usarla en situaciones reales;
- b) Los contenidos se organizan a partir de funciones comunicativas y nociones, no de categorías gramaticales aisladas;
- c) La interacción y el trabajo cooperativo son ejes del aprendizaje;
- d) El error se concibe como parte natural del proceso y se aborda mediante retroalimentación formativa;
- e) La evaluación debe centrarse en la adecuación, coherencia y eficacia comunicativa, no solo en la corrección formal.

A diferencia de una adaptación curricular (que modifica los objetivos para un educando), la intervención didáctica busca que todos los educandos alcancen los mismos objetivos.

Según López-Moya [14], la intervención didáctica implica estructurar objetivos, contenidos y actividades. Plantea las preguntas clave del proceso de enseñanza aprendizaje.

Asimismo, Benítez, Mendoza y Ramírez [15]: aportan una visión más reciente, describiéndola como un proceso de autoevaluación continua que permite ajustar las actividades en base a lo que funciona.

Las autoras de esta investigación asumen la definición ofrecida por Benítez, Mendoza y Ramírez, al considerar que es particularmente valiosa para la práctica educativa actual, pues transforma la intervención didáctica de un plan estático a un proceso dinámico y autorregulado, en el cual el docente aprende mientras enseña respetando la complejidad real del aula.

2. Los géneros discursivos como organizadores de la secuencia didáctica.

Mijaíl Bajtín [9] introdujo el concepto de géneros discursivos para referirse a los tipos relativamente estables de enunciados orales y escritos que se generan en las diferentes esferas de la actividad humana. Cada género posee un contenido temático, un estilo lingüístico y una estructura composicional característicos. Por ejemplo, el ensayo argumentativo tiene una estructura de introducción (tesis), desarrollo (argumentos y contraargumentos) y conclusión (síntesis y reafirmación); utiliza un registro formal, conectores lógicos (por consiguiente, no obstante, en consecuencia) y un léxico abstracto y valorativo. La carta formal, en cambio, sigue un esquema de saludo, cuerpo y despedida, con fórmulas de cortesía específicas.

La didáctica basada en géneros discursivos (también conocida como pedagogía de género) ha mostrado gran eficacia para el desarrollo de competencias lingüísticas, especialmente en niveles

secundarios y preuniversitarios [10], [5]. Su principio fundamental es que para aprender a producir un género no basta con conocer sus reglas gramaticales; se necesita:

- a) Inmersión: leer y analizar modelos auténticos del género;
- b) Andamiaje: contar con ayudas (guías, esquemas) que orienten la producción;
- c) Producción guiada: escribir o hablar con supervisión y retroalimentación;
- d) Revisión cooperativa: contrastar el texto propio con el modelo y con los pares;
- e) Socialización: publicar o presentar el texto en un contexto real.

En el presente estudio, los géneros seleccionados para la intervención fueron el artículo, el ensayo argumentativo, la exposición oral y el debate. Estos géneros responden a necesidades comunicativas reales de los educandos de undécimo grado: escribir textos, defender posturas en clase, exponer trabajos de investigación y participar en discusiones estructuradas sobre temas sociales. Además, están alineados con las orientaciones del programa de Literatura y Lengua para este grado.

3. El aprendizaje cooperativo como estrategia metodológica.

El aprendizaje cooperativo se define como el uso didáctico de pequeños grupos en los que los educandos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás [16]. A diferencia del trabajo en grupo tradicional, el cooperativo se caracteriza por la interdependencia positiva (los miembros necesitan los unos de los otros para alcanzar la meta), la interacción cara a cara, la responsabilidad individual, el uso de habilidades interpersonales y la autoevaluación grupal.

En la enseñanza de la lengua desde el Enfoque Comunicativo, el aprendizaje cooperativo resulta especialmente pertinente porque la comunicación es inherentemente social. Actividades como la revisión de textos entre pares, la planificación conjunta de un debate, la corrección compartida de borradores y la coevaluación mediante criterios de evaluación fomentan la reflexión metalingüística, la descentración (ver el propio texto desde la mirada del otro) y la internalización de criterios de calidad textual. Investigaciones realizadas en el contexto cubano [13], [17] confirman que las aulas donde se implementa sistemáticamente el aprendizaje cooperativo obtienen mejores resultados en producción escrita y oral que aquellas donde predomina el trabajo individual y la frontalidad.

3. Metodología

Diseño. Se empleó un diseño cuasiexperimental de grupo control no equivalente con pretest y postest. Este diseño es apropiado para contextos educativos donde la asignación aleatoria de los educandos a los grupos es inviable por razones organizativas [18].

Población y muestra. La población estuvo conformada por 110 educandos de undécimo grado del IPU "Armando Valle", ubicado en el municipio Calixto García, provincia Holguín. Se seleccionó una muestra intencional de 50 educandos, divididos en dos grupos intactos: Grupo Experimental

(GE: 25, 13 del sexo femenino y 12 del sexo masculino, edad media 16.2 años) y Grupo Control (GC: 25, 14 del sexo femenino y 11 del sexo masculino, edad media 16.3 años). Ambos grupos compartían el mismo horario de la asignatura Literatura y Lengua (4 horas semanales), el mismo libro de texto y docentes con similar nivel de experiencia. Se obtuvo el consentimiento informado de la dirección del centro educativo, los docentes y las familias.

Instrumentos y materiales. Se utilizaron los siguientes instrumentos:

1) Prueba de diagnóstico (pretest) de competencias lingüísticas: instrumento estandarizado y validado por el MINED para undécimo grado, que evalúa comprensión lectora (mediante un texto argumentativo de 600 palabras sobre "Impacto de las redes sociales en la juventud", con 10 preguntas literales, inferenciales y críticas), expresión escrita (redacción de un artículo de 300-350 palabras sobre un tema polémico de actualidad) y expresión oral (exposición guiada de 3 minutos sobre un tema asignado, grabada y evaluada con criterios de evaluación). Puntuación máxima: 100 puntos (comprensión lectora: 30; expresión escrita: 40; expresión oral: 30).

2) Prueba final (postest): paralela en estructura y dificultad, con un texto diferente ("Retos de la educación cubana actual") y consignas equivalentes.

3) Criterios de evaluación: diseñados por las investigadoras, con niveles de desempeño (insuficiente, suficiente, bueno, excelente) para evaluar coherencia global, cohesión textual, adecuación pragmática, riqueza léxica y corrección gramatical/ortográfica en las producciones escritas; y fluidez, organización discursiva, argumentación, adecuación al auditorio y manejo de recursos no verbales en las orales.

4) Guías de observación de clases: para registrar el tipo de actividades (comunicativas vs. estructurales), la interacción (docente-educando, educando-educando) y el uso de materiales.

Intervención didáctica para el GE. La secuencia didáctica tuvo una duración de 12 semanas (3 meses), estructurada en 4 fases de 3 semanas cada una, centradas en un género discursivo:

· Fase 1 (semanas 1-3): El artículo. Actividades: lectura y análisis de 3 artículos publicados en el periódico "Granma"; identificación de tesis, argumentos y conclusión; planificación cooperativa en equipos de 4; producción individual del primer borrador; revisión entre pares; edición final y publicación en el mural del aula.

· Fase 2 (semanas 4-6): El ensayo argumentativo (sobre temas de actualidad juvenil: uso del celular en la escuela, uniforme escolar, música actual). Se siguió la misma secuencia, añadiendo una fase de autoevaluación guiada y una coevaluación intergrupos.

· Fase 3 (semanas 7-9): La exposición oral académica (con apoyo de diapositivas). Los educandos, en parejas, prepararon una exposición de 5-7 minutos sobre un tema de investigación escolar. Se trabajó la estructura (introducción, desarrollo, conclusiones), el lenguaje no verbal, el manejo de la voz, la dicción y el uso de conectores orales.

· Fase 4 (semanas 10-12): El debate (sobre un tema de impacto social: "¿Debería regularse el acceso a redes sociales en menores de 18 años?"). Se organizaron dos equipos (a favor y en

contra), con turnos de presentación, réplica y contrarréplica, y un jurado representado por la FEEM que evaluó con criterios.

Cada fase seguía la secuencia didáctica:

- a) Inmersión en el género (lectura/audición de modelos),
- b) Planificación cooperativa,
- c) Producción individual o por pares,
- d) Revisión entre pares y autoevaluación con criterios de evaluación,
- e) Edición final y socialización. El docente del GE recibió una capacitación previa de 20 horas (5 sesiones de 4 horas) sobre EC, géneros discursivos y aprendizaje cooperativo. Durante la intervención, las investigadoras realizaron un acompañamiento semanal (observación y asesoría).

Metodología habitual en el GC. El grupo control continuó con el programa regular prescrito por el libro de texto, el cual, aunque incluye algunas actividades comunicativas, mantiene una organización predominantemente estructural: clases separadas de gramática (categorías gramaticales, sintaxis), ejercicios de vocabulario descontextualizados, lectura de textos con preguntas literales y producción escrita limitada a temas libres sin énfasis en el género o la revisión cooperativa. No se implementó el trabajo por proyectos ni el aprendizaje cooperativo sistemático.

Análisis de datos. El análisis cuantitativo incluyó estadísticos descriptivos para verificar la equivalencia inicial de los grupos, se aplicó una prueba t para muestras independientes a los resultados del pretest. Para evaluar la efectividad de la intervención, se compararon las puntuaciones del postest entre GE y GC mediante otra prueba t para muestras independientes. El análisis cualitativo se realizó mediante análisis de contenido de las producciones escritas y de las transcripciones de las exposiciones y debates, utilizando los criterios como categorías. Se trianguló la información con las notas de las observaciones de clases.

4. Resultados

Postest (comparación entre Grupo Experimental (GE) y Grupo Control (GC))

Por subcompetencias, los resultados fueron los siguientes:

En los resultados expuestos anteriormente se observa que la expresión escrita fue la competencia que mostró el más alto porcentaje.

Análisis cualitativo de las producciones. El análisis de los textos escritos por el GE reveló avances cualitativos notables en comparación con el GC. En los ensayos argumentativos, los educandos del GE lograron estructurar claramente la tesis en la introducción, presentar dos o tres argumentos con ejemplos concretos en el desarrollo, y formular una conclusión que sintetiza la

postura. Utilizaron conectores causales (porque, ya que, puesto que), consecutivos (por lo tanto, en consecuencia, así pues) y adversativos (sin embargo, no obstante, a pesar de) de manera pertinente. En el GC, muchos textos presentaban una enumeración de ideas sin organización jerárquica, ausencia de conectores o uso incorrecto de los mismos, y conclusiones que repetían la tesis sin aportar síntesis.

En cuanto a la adecuación pragmática, los artículos del GE mostraban un registro formal consistente, con fórmulas de cortesía adecuadas al destinatario y un léxico más preciso y variado (empleo de tecnicismos propios del tema, evitación de repeticiones). Las exposiciones orales del GE fueron más fluidas, con una organización temporal clara (marcadores como "en primer lugar", "a continuación", "finalmente"), un volumen y entonación adecuados, y un contacto visual con la audiencia. En los debates, los educandos del GE respetaron los turnos de palabra, formularon preguntas y refutaciones basadas en evidencias, y utilizaron un lenguaje corporal coherente con su postura.

Las observaciones de aula corroboraron estas diferencias. En el GE, las clases se caracterizaron por una dinámica activa: los educandos trabajaban en equipos, discutían sus borradores, consultaban entre ellos, se turnaban para exponer y daban retroalimentación a sus pares. El docente actuaba como facilitador, circulando entre los grupos, haciendo preguntas orientadoras y modelando estrategias de revisión. En el GC, la dinámica era predominantemente frontal: el docente explicaba un contenido gramatical, los educandos realizaban ejercicios individuales del libro de texto, y la corrección se hacía en voz alta al final de la clase, con escasa interacción entre ellos.

5. Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis de la investigación y aportan evidencia empírica sólida sobre la eficacia del Enfoque Comunicativo, implementado mediante una secuencia didáctica basada en géneros discursivos y aprendizaje cooperativo, para el desarrollo de competencias lingüísticas en educandos de undécimo grado del preuniversitario.

La diferencia estadísticamente significativa supera los hallazgos de estudios previos en contextos similares [2], [13], lo que puede atribuirse a la duración prolongada de la intervención (12 semanas) y a la sistematicidad del acompañamiento docente. El efecto particularmente alto en expresión escrita coincide con los postulados de Cassany [5] y Ribas [12]: cuando los educandos escriben para destinatarios reales (ej. un jurado), con un género definido y con oportunidades de revisión cooperativa, internalizan los criterios de calidad textual de manera más profunda que cuando escriben exclusivamente para el docente y con una única versión.

El avance en comprensión lectora, aunque también significativo, fue ligeramente menor. Esto puede deberse a que la intervención puso énfasis en la producción (escrita y oral) más que en la recepción. Futuras intervenciones deberían equilibrar las actividades de lectura crítica con las de producción, por ejemplo, incluyendo más sesiones de análisis comparativo de modelos y de discusión de inferencias. No obstante, el hecho de que el GE mejorara su comprensión lectora sugiere que el trabajo sistemático con géneros discursivos también favorece la competencia

lectora, ya que los educandos aprenden a reconocer la estructura y los recursos propios de cada género, lo que facilita la anticipación y la construcción de significado.

Los resultados cualitativos son especialmente relevantes porque muestran cambios en la calidad de los textos y las intervenciones orales, no solo en puntuaciones. La mayor cohesión textual observada en el GE puede explicarse por el uso de los criterios de revisión entre pares, que incluían explícitamente ítems sobre conectores y progresión temática. Al tener que evaluar el texto de un compañero y recibir retroalimentación sobre el propio, los educandos desarrollaron una conciencia metalingüística que trasciende la memorización de listas de conectores. Este hallazgo respalda las teorías socioculturales del aprendizaje [19], según las cuales los procesos cognitivos superiores (como la revisión y la autorregulación) se originan en la interacción social.

En relación con la expresión oral, alcanzó el resultado más bajo de las tres competencias. Esto podría deberse a que la intervención, si bien incluyó dos módulos orales (exposición y debate), dedicó más tiempo a la escritura. Además, la evaluación de la oralidad en el preuniversitario suele estar menos sistematizada que la de la escritura, y los educandos tienen menos práctica previa en situaciones formales de habla. No obstante, la mejora observada indica que las habilidades de planificación y organización desarrolladas en la escritura se transfieren positivamente a la oralidad formal, como también señalan Deboys [20] y Lomas [6]. Para potenciar aún más la expresión oral, se recomienda incluir actividades de grabación y autoevaluación de la propia voz, así como simulaciones de entrevistas o mesas redondas.

Una limitación importante de este estudio es su alcance geográfico y temporal. La investigación se realizó en un solo centro educativo del municipio Calixto García, Holguín, con una muestra relativamente pequeña (50 educandos). Si bien los resultados son robustos estadísticamente, su generalización a otros preuniversitarios de la provincia o del país debe hacerse con cautela. Factores como las condiciones socioculturales, la formación de los docentes o los recursos disponibles pueden influir en la efectividad del EC. Se recomienda replicar este estudio en escuelas rurales, urbanas y de otras provincias (Santiago de Cuba, La Habana, Villa Clara) para evaluar la consistencia de los hallazgos. Asimismo, un estudio longitudinal que siga a estos educandos durante el duodécimo o grado y los primeros años de la educación superior podría determinar si las ganancias se mantienen y transfieren a otros contextos.

Otra limitación es que el docente del GE recibió una capacitación intensiva y acompañamiento semanal, lo que no siempre es posible en condiciones reales del sistema educativo cubano, donde los profesores tienen altas cargas horarias y limitado tiempo para la formación continua. Por tanto, es necesario diseñar estrategias de desarrollo profesional más sostenibles, como comunidades de aprendizaje en línea, microtalleres durante las reuniones metodológicas o la creación de materiales didácticos autoexplicativos que orienten al docente paso a paso en la implementación del EC.

A pesar de estas limitaciones, el estudio tiene importantes implicaciones prácticas. En primer lugar, proporciona un modelo de secuencia didáctica concreta, validada empíricamente, que puede ser adaptada por otros docentes de undécimo grado en Cuba. En segundo lugar, evidencia la necesidad de revisar los sistemas de evaluación de la lengua en el preuniversitario, que tienden a privilegiar la corrección ortográfica y gramatical por encima de la adecuación, la coherencia y

la argumentación. El uso de criterios de evaluación como los empleados en esta investigación ofrece una retroalimentación más formativa y completa, y podría incorporarse a las prácticas evaluativas institucionales. En tercer lugar, los resultados cuestionan la persistencia de enfoques estructuralistas en la formación docente y abogan por una actualización curricular que ponga el énfasis en la producción de géneros discursivos relevantes para la vida académica y ciudadana.

4. Una lectura neutrosófica de los criterios de evaluación

La evaluación de competencias lingüísticas mediante rúbricas con niveles de desempeño (insuficiente, suficiente, bueno y excelente) conlleva una indeterminación inherente: dos evaluadores pueden discrepar sobre la frontera entre “suficiente” y “bueno”, y un mismo texto puede exhibir rasgos contradictorios (alta cohesión pero baja adecuación pragmática). Las escalas numéricas ordinarias no representan esa indeterminación: la colapsan en un valor único. La neutrosofía, introducida por Smarandache [21], ofrece un marco para modelarla: cada valoración puede expresarse como un número neutrosófico de valor único (T, I, F) [22], donde T es el grado de cumplimiento del criterio, F el de incumplimiento e I la indeterminación del evaluador (información ambigua o insuficiente). La Tabla 1 asocia cada nivel de la rúbrica a un número neutrosófico de valor único.

Tabla 1. Correspondencia entre los niveles de la rúbrica y números neutrosóficos de valor único (valores ilustrativos).

Nivel de desempeño	Número neutrosófico (T, I, F)
Insuficiente	(0.10, 0.20, 0.80)
Suficiente	(0.45, 0.25, 0.45)
Bueno	(0.70, 0.20, 0.20)
Excelente	(0.90, 0.10, 0.10)

Esta representación permite, en trabajos futuros, agregar los juicios de varios evaluadores mediante operadores neutrosóficos de valor único y cuantificar el acuerdo interevaluador preservando la indeterminación, en lugar de promediar puntuaciones que la ocultan. Aunque el análisis del presente estudio se realizó con métodos estadísticos clásicos, esta lectura neutrosófica abre una línea de articulación entre la didáctica de la lengua y el cómputo neutrosófico.

5. Conclusiones

1. La intervención didáctica basada en el Enfoque Comunicativo, estructurada en fases centradas en géneros discursivos auténticos (artículo, ensayo argumentativo, exposición oral académica y debate) y en estrategias de aprendizaje cooperativo, resultó significativamente eficaz para el desarrollo de competencias comunicativas en educandos de undécimo grado del IPU "Armando Valle" (Calixto García, Holguín, Cuba).
2. Los análisis cuantitativos mostraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo control en las puntuaciones del postest. La expresión escrita fue la competencia que experimentó el mayor avance, seguida de la comprensión lectora y la expresión oral.

3. Los análisis cualitativos revelaron que los educandos del grupo experimental mejoraron notablemente su capacidad para organizar los textos con coherencia argumentativa, utilizar conectores variados y pertinentes (cohesión), adecuar el registro al contexto comunicativo formal y emplear un léxico más rico y preciso. En las intervenciones orales, mostraron mayor fluidez, organización discursiva, respeto de turnos y fundamentación de posturas.
4. Las observaciones de aula confirmaron que la implementación sistemática del Enfoque Comunicativo transforma la dinámica de la clase: se pasa de un modelo frontal y centrado en ejercicios estructurales a un modelo de taller cooperativo, donde el docente actúa como facilitador y los educandos participan activamente en la planificación, producción, revisión y socialización de textos.
5. Se recomienda, a partir de estos resultados, la formación continua de los docentes de Literatura y Lengua en el nivel preuniversitario sobre metodologías comunicativas basadas en géneros discursivos, la creación de bancos de textos modelos contextualizados a la realidad de cada municipio, y la incorporación de criterios de evaluación en los sistemas de evaluación institucional. Asimismo, se sugiere replicar el estudio en otros centros educativos de la provincia Holguín y del país, así como desarrollar investigaciones longitudinales para evaluar la perdurabilidad de los efectos.

6. Referencias

- [1] Ministerio de Educación (MINED). (2018). Programas de Lengua Española. Educación Preuniversitaria (11no grado). Editorial Pueblo y Educación.
- [2] García, L. (2020). La argumentación escrita en el preuniversitario: diagnóstico en Holguín. *Revista Luz*, 19(3), 45–58.
- [3] Pérez, R. (2021). Prácticas de enseñanza de la oralidad en el duodécimo grado. *Varona*, (73), 30–39.
- [4] Velázquez, T. M. (2022). Diagnóstico de competencias lingüísticas en estudiantes de 11no grado del IPU “Armando Valle”. Informe de investigación, CUM Calixto García.
- [5] Cassany, D. (2006). *Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea*. Anagrama.
- [6] Lomas, C. (2014). *La educación lingüística y literaria en la enseñanza secundaria*. Graó.
- [7] Hymes, D. (1972). On communicative competence. En J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269–293). Penguin.
- [8] Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
- [9] Bajtín, M. (1982). *Estética de la creación verbal*. Siglo XXI.
- [10] Martin, J. R., & Rose, D. (2008). *Genre relations: Mapping culture*. Equinox.
- [11] Domínguez, Í. (2010). *Comunicación y texto*. Editorial Pueblo y Educación.
- [12] Ribas, T. (2019). *Didáctica de la lengua desde el enfoque comunicativo*. Editorial Pueblo y Educación.

- [13] Valdés, R. (2020). Análisis de las prácticas de enseñanza de la escritura en el preuniversitario. *Varona*, (71), 45–55.
- [14] López-Moya, M. (2004). La intervención didáctica: los recursos en Educación Física.
- [15] Benítez, L., Mendoza, N., & Ramírez, M. (2019). La intervención didáctica del docente en formación en la escuela secundaria.
- [16] Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). *El aprendizaje cooperativo en el aula*. Paidós.
- [17] Hechavarría, R. (2019). Aprendizaje cooperativo en la clase de Lengua Española: experiencias en el preuniversitario. *Opuntia Brava*, 11(2), 88–102.
- [18] Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- [19] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- [20] Deboys, M. (2017). *Habilidades para hablar y escuchar: De la teoría a la práctica*. Ediciones Morata.
- [21] Smarandache, F. (1998). *Neutrosophy: Neutrosophic Probability, Set, and Logic*. American Research Press.
- [22] Wang, H., Smarandache, F., Zhang, Y., & Sunderraman, R. (2010). Single valued neutrosophic sets. *Multispace and Multistructure*, 4, 410–413.

